

۲۲۴۲۴

نمایه شد
نمایه ساز:
تاریخ:

۲۲۴۲۴

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

اصطلاحنامه

ارتقای بهداشت

ترجمه و تدوین و اجرای طرح:

زهرا دهسرائی

بهاره کردنوری

مهرداد نوروزی اقبالی

ویراستار:

علی آقابخشی

۱۳۸۴

۲۲۴۲۴

دهسرائی، زهرا، ۱۳۳۹-	RA
اصطلاحنامه ارتقای بهداشت/ ترجمه و تدوین و اجرای طرح زهرا دهسرائی، بهاره کردنوری، مهرداد نوروزی اقبالی؛ ویراستار علی آقابخشی. -- تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۸۴.	۴۲۳
۶ الف ۹ د	۱۳۸۴
۲۶۴ ص.	
ISBN 964-7519-38-9: ۵۰۰۰۰ ریال	
Zahra Dehsaraie, Bahareh Kordnoori,	ص.ع. به انگلیسی:
Mehrdad Noroozi Eghbali. Thesaurus of Health Promotion.	
فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا:	
کتابنامه.	
نمایه.	
۱. بهداشت -- اصطلاحها و تعبیرها. ۲. بهداشت -- واژهنامه -- انگلیسی. ۳. زبان انگلیسی -- واژهنامه -- فارسی. الف. کردنوری، بهاره، ۱۳۵۸ - ب. نوروزی اقبالی، مهرداد، ۱۳۵۳ - ج. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. د. عنوان.	
۶ الف ۹ د / RA ۴۲۳	۶۱۳/۰۳
کتابخانه ملی ایران	۸۴-۹۹۸۵م

عنوان:	اصطلاحنامه ارتقای بهداشت
ترجمه و تدوین و اجرای طرح:	زهرا دهسرائی، بهاره کردنوری، مهرداد نوروزی اقبالی
ویراستار:	علی آقابخشی
تدوین نرم‌افزاری:	مهرداد نوروزی اقبالی
ناشر:	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
تیراژ:	۵۰۰ نسخه
چاپ و صحافی:	چاپخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
تاریخ انتشار:	۱۳۸۴
ویرایش:	اول
قیمت:	۵۰،۰۰۰ ریال
شابک:	۹۶۴-۷۵۱۹-۳۸-۹

تجرباتی

شماره: ۳۳/۴۴۷۸
تاریخ: ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۷
پست: Ref.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

ریاست

بدینوسیله انجام طرح پژوهشی «ترجمه اصطلاحنامه European Multilingual Thesaurus on Health Promotion in 12 Languages» توسط خانم زهرا دهسرائی به عنوان مجری و آقای علی آقابخشی به عنوان همکار اصلی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی این طرح براساس نظر خاتمه فاطمه زهادوست به عنوان داور تایید می گردد.
لازم می داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست اندرکاران این طرح تقدیم دارد.

توفیق از اوست
حسین غریبی

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

۲۲۴۲۴

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸ صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۳۷۱
تلفن: ۶۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۶۴۹۴۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 6649 4955 - 6646 2548

Fax: (+9821) 6646 2254 Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

سیاسگزاری

در اینجا شایسته است که نخست از جناب آقای دکتر حسین غریبی ریاست محترم پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران که امکان انجام این طرح را فراهم کردند سپاسگزاری و اثر حاضر به ایشان که در راه اطلاع‌رسانی نوین کوشیده‌اند تقدیم شود. از جناب آقای فرهاد شیرانی معاون محترم پژوهشگاه و رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، سرکار خانم ملوک‌السادات بهشتی مدیر محترم گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی، جناب آقای تقی رجبی ناظر محترم طرح، سرکار خانم فاطمه رهادوست داور محترم طرح، و مشاوران محترم علمی طرح: جناب آقای دکتر مسعود زرین قلم، جناب آقای دکتر حبیب آقابخشی، جناب آقای دکتر سیداحمد حسینی، سرکار خانم ناهید عظیمی‌راد، سرکار خانم دکتر شهلا اسدزاده، سرکار خانم دکتر ماریا مظاهری و سایر عزیزانی که مشوق این کار بودند و مشاوره‌های ما را بی‌جواب نگذاشتند و در به‌حرکت درآوردن این طرح ما را یاری کردند، قدردانی می‌شود. همچنین از همکاری، راهنمایی و ارائه نظرات و پیشنهادات ویراستار محترم طرح، جناب آقای علی آقابخشی که در همه مراحل با دقت نظر و حوصله بسیار همراه بوده و وقت خود را بی‌دریغ در اختیار اینجانب قرار داده و سوالهای بی‌شمار مرا پاسخگو بوده‌اند، بی‌نهایت سپاسگزارم.

زهرآ دهسرانی

مقدمه

اصطلاحنامه^۱

واژگان زبان نمایه‌ای کنترل شده‌ای است که طبق اصول به نحوی سازمان یافته که روابط بین مفاهیم (مثل اعم، اخص، وابسته) را نشان می‌دهد. اصطلاحنامه هر رشته، مجموعه اصطلاحاتی است که بین آنها روابط معنایی، رده‌ای، سلسله مراتبی برقرار شده و توانایی آن را دارد که موضوع آن رشته را با همه جنبه‌های اصلی و فرعی و وابسته، به شکل نظام یافته و به منظور ذخیره و بازیابی اطلاعات و مقاصد جنبی دیگر، ارائه دهد. به طور کلی، اصطلاحنامه، خلاصه زبان نمایه سازی است که هم در خدمت نمایه‌سازان و هم در خدمت استفاده‌کنندگان است. اصطلاحنامه، واژه‌هایی را که ممکن است در جستجوی یک مدرک به کار گرفته شود، به ذهن نمایه‌ساز متبادر می‌سازد و از طرفی، واژه‌هایی را که ممکن است وسیله نمایه‌ساز در تجزیه و تحلیل مدارک به کار گرفته شده باشد؛ به ذهن استفاده کننده متبادر سازد.

با در نظر گرفتن شکل بیشتر اصطلاحنامه‌ها می‌توان به دو بخش اصلی اشاره کرد:

۱- بخشی که در آن، اصطلاحات در نظم الفبایی آورده شده که معمولاً حاوی تمام اصطلاحات مرجح و غیرمرجح یا توصیفگرها و غیرتوصیفگرها (اصطلاحات مدخل) است.

۲- بخشی که در آن، اصطلاحات در مجموعه‌ها و گروه‌های هم موضوع دسته‌بندی شده اند. این قسمت در واقع، یک فهرست رده‌ای به بخش الفبایی اصطلاحنامه است تا مسلم گردد که برای سهولت کار استفاده‌کننده، مفاهیم مشابه در کنار هم قرار گرفته‌اند و مفاهیم نامرتب از یکدیگر جدا افتاده‌اند.

همچنین بعضی اصطلاحنامه‌ها به جای این بخش یا علاوه بر این بخش، بخش‌های دیگری را به نام "نمایه‌گردان" یا "نمایش‌گردش واژه‌ها"^۲ دارند که به صورت یک نمایه الفبایی است و هر بار یکی از کلمات اصطلاح نمایه‌ای، مدخل قرار می‌گیرد و همراه سایر واژه‌هایی که در ترکیب آن منظور شده است، به صورت افقی گردش می‌کند. این نمایه که به "فهرست" یا "نمایه جایگشتی" و "گردش‌پذیر"^۳ هم معروف است، برای دستیابی به واژه‌های دوم و سوم و چهارم و یا هر واژه که در یک اصطلاح چند کلمه‌ای آمده است، به کار می‌رود. فایده دیگر این نمایه‌ها یا فهرست‌ها آن است که ترتیب الفبایی آنها امکان دارد تصادفاً واژه‌هایی را یکجا گرد آورد که مربوط به جنبه‌های گوناگون موضوع واحدی می‌باشند ولی در بخش نمایه الفبایی (متن اصلی اصطلاحنامه) از هم جدا افتاده‌اند.

اصطلاحاتی که در اصطلاحنامه "ارتقای بهداشت" مورد استفاده قرار گرفته است به یکی از دو دسته زیر تعلق دارند:

۱- توصیفگر^۴ یا اصطلاح مرجح، گزیده، پذیرفته‌شده یا مجاز نیز نامیده می‌شود (شامل ۱۲۵۹ مورد)، و می‌تواند بسیط یا مرکب باشد.

۲- غیرتوصیفگر^۵ یا ناگزیده یا اصطلاح مدخل اصطلاح نامرجح (شامل ۷۵۹ مورد). غیرتوصیفگرها، اصطلاحات راهنمای اصطلاحنامه هستند که انتقال از زبان طبیعی به زبان نظام‌یافته و در نتیجه انتخاب توصیفگرهای مناسب را آسان می‌سازند. توصیفگرها و غیرتوصیفگرها (که با ارجاع مستقیم به توصیفگر رایج احاله می‌شوند) را عناصر اصطلاحنامه نیز می‌نامند.

1. Thesaurus
2. Rotated Index
3. Permuted Index
4. Descriptor
5. Non-descriptor

تابع دیگری باشد و در عین حال چنان از نظر ذهنی با هم وابستگی دارند که باید پیوندشان را در اصطلاحنامه نشان داد. از این رابطه فقط باید در مواقعی استفاده کرد که گمان می‌رود به این نوع روابط در بازایی احتیاج پیدا می‌شود. رابطه همبستگی یک رابطه متقارن است به این معنی که مثلاً در اصطلاحنامه هم به صورت:

جمعیت‌شناسی

ا.و سرشماری

نوشته می‌شود و هم به صورت:

سرشماری

ا.و جمعیت‌شناسی

یادداشت دامنه^۱

اگر توصیفگر بیش از یک معنی در زبان طبیعی داشته باشد یا بنا به ملاحظات موضوعی اصطلاحنامه، در معنی خاص مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا امکان درهم‌آمیخته‌شدن آن با توصیفگر دیگری وجود داشته باشد، برای مشخص کردن معنی مورد نظر از یادداشت دامنه (ی‌د) استفاده می‌شود. در اصطلاحنامه حاضر از یادداشت دامنه برای آموزش و بالا بردن دانش استفاده‌کنندگان عمومی استفاده شده و برای تعداد زیادی از توصیفگرها تعاریف کوتاهی ارائه شده است.

علامتهای اختصاری

اختصارات یا کوتاه‌نوشته‌های زیر که در سراسر این اصطلاحنامه به کار رفته عبارتند از:

اصطلاح پس از این علامت اختصاری، مفهومی با بار معنایی وسیعتر یا عام‌تر را نشان می‌دهد.	اصطلاح اعم ^۲ (BT)	اع
اصطلاح پس از این علامت اختصاری، مفهومی با بار معنایی محدودتر یا خاص‌تر را نشان می‌دهد.	اصطلاح اخص ^۳ (NT)	اخ
اصطلاح بعد از آن با اصطلاح مدخل همبستگی دارد ولی مترادف، شبه مترادف، اعم یا اخص نیست.	اصطلاح وابسته ^۴ (RT)	او
معنی خاص اصطلاح را در یک زبان نمایه‌ای روشن می‌سازد. در این اصطلاحنامه چنانکه ذکر شد، از تعاریف کوتاه برای اطلاعات عمومی نیز استفاده شده است.	یادداشت دامنه (SN)	ی‌د
اصطلاح بعد از آن مترادف یا شبه مترادفی نامرچ است.	بکار رفته بجای (Used For)	بج
اصطلاح بعد از ارجاع بکاربرید، اصطلاحی گزیده یا مرجح است.	بکاربرید (Use)	بک
علامت اختصاری واژه انگلیسی که در مقابل آن معادل انگلیسی توصیفگر می‌آید.	انگلیسی (English)	ان

در مثال توصیفی بعدی روابط فوق مشخص شده است:

1. Scope Note
2. Broader Term
3. Narrower Term
4. Related Term

جمعیت‌شناسی

د	مطالعه جمعیتها بویژه از نظر تعداد و تراکم، باروری، مرگ و میر، بهداشت و سلامت، رشد جمعیت، توزیع سنی، مهاجرت و آمارهای حیاتی و تاثیر متقابل همه این موارد با شرایط اقتصادی و اجتماعی.
بج	جمعیت‌نگاری
اع ۱	علوم اجتماعی
اع ۲	علوم رفتاری
اخ ۱	امید زندگی
اخ ۱	مرگ‌ومیر
اخ ۲	مرده‌زایی
اخ ۱	میزان موالید
او	جمعیت سالخورده
	سرشماری
	مطالعه جمعیتی
	مهاجرت
ان	Demography

مفرد و جمع

در ضبط اصطلاحات، از صورت مفرد استفاده گردیده اما در موارد استثنایی شکل جمع نیز به کار رفته است.

مثال:

Child	کودک
Book	کتاب

Working conditions	شرایط کار
Pregnancy complications	عوارض آبستنی

شیوهٔ املا

خط، چهره مکتوب زبان است و چون زبان از مجموعه اصول و قواعد یا دستور زبان پیروی می‌کند، خط هم باید تابع اصول و ضوابطی باشد که به آن دستور خط یا رسم الخط یا شیوهٔ املا گفته می‌شود. فاصله‌گذاری بین واژه‌ها، خواه بسیط و خواه مرکب، از جمله این ضوابط است که اگر رعایت نشود، موجب بدخوانی و ابهام معنایی می‌شود. در ارتباط با اصطلاحنامه حاضر به موارد زیر اشاره می‌شود:

- ۱- پیوسته نویسی بعضی از کلمه‌ها موجب دشواری در خواندن و نوشتن شود که در این حالت بخشی از حروف کلمه جدا ولی با نیم‌فاصله نوشته می‌شود، مثل:

اسپرمکش	به جای	/ اسپرمکش
ایمن‌سازی	به جای	/ ایمنسازی

- ۲- کلمه‌های مرکبی که جزء دوم آن با کلمه "شناسی، شناخت، شناختی، ترکیب شود، جدا ولی با نیم‌فاصله نوشته می‌شوند.

مثل:

روانشناسی به جای روانشناسی
بومشناسی به جای بومشناسی

۳- همزه پایانی پس از مصوت بلند "آ" حذف می‌شود، مثل:

استمنا به جای استمناء
اهدآکننده به جای اهداءکننده

۴- در کلمه‌هایی که با کلمه "خود" شروع می‌شوند در حالت مرکب برای حفظ استقلال معنایی بدون فاصله نوشته شود، مثل:

خودفروشی به جای خود فروشی
خوداشتغالی به جای خود اشتغالی

۵- "هم" به کلمه بعد از خود می‌چسبد و تشکیل یک کلمه مرکب را می‌دهد. مثل:

همجنس‌باز به جای هم‌جنس‌باز

۶- در کلمه‌هایی که به "ای" ختم می‌شوند، "ای" با نیم‌فاصله نوشته می‌شود، مثل:

آموزش حرفه‌ای به جای آموزش حرفه ای
آموزش چندرسانه‌ای به جای آموزش چندرسانه ای

با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت، ضرورت وجود اصطلاحنامه‌ای نیز در این زمینه احساس شد تا در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات و مدارک مورد استفاده قرار گیرد. اصطلاحنامه حاضر با استفاده از اصطلاحنامه چند زبانه ارتقای بهداشت کمیسیون جوامع اروپایی^۱ ترجمه و تدوین شد. اصطلاحنامه حاضر در عین حال که حجم قابل توجهی از اصطلاحات متعارف را در بر دارد، شاید نتواند در بعضی موارد به علت تحول و گسترش سریع و پیوسته دامنه مربوط به ارتقای بهداشت، پاسخگوی تمام موارد و اصطلاحات مطرح شده در آن باشد. جای امیدواری است که علاقه‌مندان، در نظر و عمل، آن را مفید و منشا اثر یابند.

۲۷. میردامادی، حسن. فرهنگ پزشکی چهارزبانه انگلیسی-فرانسه-آلمانی-فارسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۸.
۲۸. میرساردو، طاهره (گردآورنده). فرهنگ جامعه‌شناسی، انگلیسی-فارسی. ویراسته: باقر ساروخانی. تهران: سروش، ۱۳۷۹.
۲۹. نقیایی، یوسف. فرهنگ تخصصی علوم تغذیه. تهران: پلک، ۱۳۸۳.
۳۰. ویلیامز، فیلیپ. فرهنگ کودکان استثنایی: آموزش و پرورش، روانشناسی، توانبخشی و علوم وابسته. ترجمه احمد به‌پژوه [و دیگران]. تهران: موسسه انتشارات بعثت، ۱۳۷۵.
۳۱. هنرنژاد، رحیم. فرهنگ جامع زیست‌شناسی، انگلیسی-فارسی، رشت: دانشگاه گیلان، ۱۳۷۹.
۳۲. هوشمند ویژه، محمد. واژه‌نامه پزشکی یک جلدی. انگلیسی-فارسی. تهران: باستان، ۱۳۶۳.
33. Froom, J. An international glossary for primary care. 1981.
34. Gordis, L. Epidemiology and health risk assessment. New York, Oxford University Press, 1988.
35. Hogarth, J. Glossary of health care terminology. Copenhagen, WHO, 1995.
36. Pettitt, DB. Meta-analysis, Decision analysis and Cost-effectiveness analysis: Methods for quantitative synthesis in medicine. New York, Oxford University Press, 1994.
37. <http://meta.wikimedia.org/wiki/GEMET>
38. <http://www.cdc.gov/cdp/he.htm>
39. <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html>
40. <http://www.salamatiran.com/aboutus.htm>
41. <http://www.aids-ir.org/>

نمايه الفبايي

